
MULHERES NO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE ACERCA DA (DES)PROTEÇÃO SOCIAL

DOI: 10.5281/zenodo.14836856

Daniele de Jesus Brandão¹

¹Mestrado em Política Social e Territórios-POSTERR/UFRB

E-mail: as.danielebrandao@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7591438098795410>

Carolina Borges da Silva Barreto²

²Mestrado em Política Social e Territórios-POSTERR/UFRB

E-mail: as.carolinabb@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6770941549909512>

Gabriela Rosa Dos Santos De Santana³

³Mestrado em Política Social e Territórios-POSTERR/UFRB

E-mail: gabsrosa@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5512629315937907>

RESUMO: O artigo explora a realidade das mulheres no sistema carcerário brasileiro, enfatizando a invisibilidade e o abandono enfrentados por elas. Com base em uma revisão bibliográfica, analisa o aumento do encarceramento feminino, destacando que a maioria das detentas é jovem, negra, de baixa renda, com baixa escolaridade e responsável pelo sustento familiar. O tráfico de drogas é apontado como principal causa do aprisionamento, reflexo da desvalorização e precarização de seus territórios. Historicamente, o sistema prisional foi concebido para homens, reforçando papéis de submissão para mulheres. No cárcere, enfrentam condições precárias, como superlotação, falta de itens básicos e restrição de direitos, enquanto lidam com o estigma social e o abandono familiar. O texto também discute a ausência de políticas públicas específicas, revelando que o sistema penal reforça desigualdades de gênero e raça. A análise aborda ainda o impacto do pós-encarceramento, que perpetua o ciclo de exclusão e marginalização, dificultando a reinserção social. O estudo conclui que o Estado prioriza políticas punitivas em detrimento de investimentos em proteção social, perpetuando vulnerabilidades. Propõe-se, assim, a implementação de políticas sociais efetivas e estratégias que promovam a ressocialização das mulheres presas, respeitando suas especificidades. É um estudo que contribui para reflexões sobre gênero, raça e proteção social no contexto do encarceramento, destacando a necessidade de uma abordagem mais humanizada e inclusiva para enfrentar essas desigualdades.

Palavras-chave: Cárcere, Mulher, Proteção Social, Território.

1. INTRODUÇÃO

Os métodos de ação adotados pelo Estado, enquanto governo, para responder às expressões da questão social, não alcançam êxito e são tratadas como caso de polícia, como uma mera estratégia de guerra permanente e como um “mal necessário” (BARROCO, 2015).

Os governos executam a autoridade através da lei, no entanto essa aproximação não abrange todas as contradições que existem na sociedade. Não existe justiça na sociedade capitalista. É necessário analisar os fatores históricos, culturais, políticos e ideológicos para poder identificar a origem das contradições que o Estado apresenta.

O aumento do encarceramento feminino é significativo pois, segundo os dados do SISDEPEN houve um aumento de mais de 600% da população carcerária feminina, o percentual de mulheres presas quadruplicou durante os últimos 20 anos. Em geral, as mulheres submetidas ao cárcere são jovens, mães, de baixa renda, responsáveis pelo sustento familiar, possuem baixa escolaridade e exerciam trabalho informal. E, diferentemente do público masculino, a prática de delitos violentos não predomina entre as acusações femininas, sendo o envolvimento com o tráfico de drogas apontado como o maior responsável pelo aprisionamento do gênero feminino e o fato de serem responsáveis pelo sustento do lar como a principal motivação. (GREGOL, 2016, p.6)

Diante de tais formulações, a perspectiva metodológica aqui adotada define-se pela opção da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é o levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a teoria que irá direcionar o trabalho científico o que necessita uma dedicação, estudo e análise pelo pesquisador que irá executar o trabalho científico e tem como objetivo reunir e analisar textos publicados, para apoiar o trabalho científico. (SOUZA, OLIVEIRA E ALVES, 2021, p. 66) O objetivo principal deste estudo é reunir, analisar e sintetizar conhecimentos já existentes sobre o encarceramento feminino e o acesso a proteção social, a fim de identificar padrões, lacunas e tendências no campo investigado.

Com esse estudo, procura-se contribuir para um melhor entendimento acerca da precarização do encarceramento feminino, levando em consideração o papel das mulheres na sociedade brasileira, a mulher criminosa e o acesso a proteção social.

2. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DO SURGIMENTO DAS PRISÕES, PATRIARCADO E SEXISMO

A história do surgimento das prisões é constituída por diversas maneiras de punir ao longo dos tempos. O tipo de castigo era definido de acordo com a organização da sociedade e o desenvolvimento econômico vigente que, veremos, passou pelo castigo aos corpos e posteriormente não tinha a intenção de apenas disciplinar, mas, inclusive de exercer o poder e

o controle sobre os indivíduos que cometeram algum delito ou os considerados inaptos a viver em sociedade.

Desde o início dos tempos, o castigo para aqueles que infringiam a lei era o suplício, definido por correções descomunais aos crimes cometidos, aplicados aos corpos dos criminosos, na medida em que eram extremamente violentos e manifestavam a extensão do poder punitivo do Estado. Não se tratava apenas de uma vingança, mas sim de instaurar o pavor pelo soberano e por suas determinações, de forma a demarcar o poder desse soberano sobre a sociedade. Os considerados delinquentes eram torturados de acordo com as infrações, desde empalamentos a degolações em espaços públicos, para servir de exemplo e assim coibir a prática de crimes. Esse padrão de represália pública e coletiva acabou persistindo por anos, e teve seu ápice no decorrer da idade média, ciclo em que foram desenvolvidas inúmeras formas de castigo.

A prisão foi criada por homens e para homens. Na época acreditava-se que só o homem tinha o potencial para cometer crimes, e à mulher restava o papel de vítima. Tal percepção sobre a mulher tem relação com a compreensão que se tinha à época sobre às mulheres, ou a idealização da representação social da mulher. Mas como o conceito de gênero se constrói socialmente e como influencia na construção das representações sobre a mulher?

Segundo Scott (1995, p.79) “gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos... o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder”. Arcanjo (2017, p. 28) a partir de uma perspectiva construtivista compreende da seguinte forma o conceito de gênero:

Deve-se entender o conceito de gênero como uma construção social, pois tal questão não se refere apenas às diferenças biológicas e fisiológicas entre homem e mulher, está acima disso, portanto não se restringe apenas às diferenças sexuais e reprodutivas, mas a uma construção social que está sujeita a mudanças, como todo ser humano. Portanto adotar o conceito de gênero como o resultado de construções ou ações sociais, é declarar evidentemente que o papel do homem e da mulher é construído gradativamente na sociedade, logo, não é estático e sim mutável.

Historicamente, no ocidente, a mulher sempre foi vista com inferioridade em relação aos homens, tendo o seu papel social delimitado pela sociedade patriarcal, que determinava os espaços que elas deveriam ocupar, tarefas como cuidar do lar, do marido e dos filhos, frequentar a Igreja, pois elas não pertenciam a esfera pública, mas ao espaço privado do lar, no entanto essa construção foi se alterando a partir dos estudos de gênero e do movimento feminista.

[...] os argumentos utilizados para justificar, ao longo da história da humanidade, o confinamento da mulher no espaço privado, quanto à sua

importância no cuidado de sua família, na educação dos filhos para o futuro, na sua abnegação e auto sacrifício em nome da família, na sua invisibilidade, a partir da compreensão dos estudos de gênero, não são mais suportados, permitindo enxergar, sem as lentes de visão androcêntrica. (MOREIRA, 2013, apud ARCANJO, 2017, p. 26)

Quando a mulher começa a transitar no meio público e político, muito por efeito da luta do movimento feminista, ocupando os espaços públicos, inclusive de poder, passa a ser notada também cometendo infrações que antes eram consideradas como próprias do universo masculino. É a partir desse momento que o Estado passa a reconhecer as mulheres como potenciais no cometimento de delitos e puni-las, tanto por praticarem o ato delituoso, mas também por não cumprirem com o papel social que foi designado para elas:

Esse contexto fomentou a criação de um disciplinamento específico a ser adotado na prisão feminina a fim de submeter as mulheres presas, domando-as, reeducando-as, dentro das normas da “moral e dos bons costumes” – de base religiosa –, responsabilizando-as pelo cuidado com a família e restabelecendo sua obediência aos maridos, numa relação de subserviência. (SOUZA, 2018)

Segundo Guerra, Mattos e Lima (2021, p.28) “a situação carcerária no Brasil é um dos temas mais complexos e sensíveis de nossa atualidade, explicitando a precariedade do sistema prisional e as cotidianas violações aos direitos humanos”. Tal afirmação é comprovada através de dados do INFOPEN (BRASIL, 2018), que ao trazer o número da população em situação de cárcere, demonstra que cerca de 30% dessas pessoas permanecem em prisão provisória e ainda não obtiveram uma condenação. Isso amplia a superlotação nos espaços e as condições precárias de habitação que acabam violando os direitos de pessoas em privação de liberdade estabelecidos pela Lei de Execução Penal e ainda direitos individuais defendidos pela Constituição Federal.

Infelizmente há anos que os dados de aumento do encarceramento feminino permanecem em padrão contínuo de elevação. Pois, além do encarceramento em massa ser um reflexo do sistema punitivo, é excepcionalmente discricionário. E isso se configura como uma estratégia do necropoder, da necropolítica, determinada pelo Estado, que acaba constituindo uma forma de submissão da vida ao poder da morte para alguns segmentos da população desumanizados, por serem consideradas vidas abjetas.

Assim, através de um processo de classificação que hierarquiza a população e alguns territórios, são distribuídas, de forma seletiva, políticas estruturalmente racializadas que promovem a morte.

“O encarceramento massivo e ascendente se estrutura na criminalização das relações sociais de grupos subalternizados da sociedade, como os jovens pobres e negro-negras. Não por acaso, 45% da população em privação de

liberdade no Brasil tem entre 18 e 29 anos e 67% são pessoas negras”.
(SOUZA, 2019)

Conforme os dados coletados pelo próprio sistema carcerário brasileiro, a maioria da população carcerária feminina é composta por mulheres negras. Segundo Rodrigues (2008), “estudos apontam que os negros estão muito mais representados no cárcere do que na população como um todo”. Além de serem constituídas por questões de gênero, as políticas penais sempre estiveram racializadas.

Tanto o cárcere quanto o pós-encarceramento significam a morte social desses indivíduos negros e negras que, dificilmente, por conta do estigma social, terão restituído o seu status, já maculado pela opressão racial em todos os campos da vida, de cidadania ou possibilidade de alcançá-la. Essa é uma das instituições mais fundamentais no processo de genocídio contra a população negra em curso no país. (BORGES, 2019, P.21)

Em adição a cor da pele, as maiorias dessas mulheres também não tiveram acesso ou tiveram pouco acesso à educação, o que dificulta se inserir no mercado de trabalho, de forma que mantenham em um padrão de vida digno. Assim, para muitas o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas se tornam um meio para adquirir alguma estabilidade financeira, maior razão pela qual as mulheres são detidas atualmente

3. MULHERES NO SISTEMA PRISIONAL E A (DES)PROTEÇÃO SOCIAL

No início da penalização feminina, as mulheres cometiam crimes que passaram a ser denominados como “típicos” do gênero feminino, como prostituição, embriaguez, aborto, crimes passionais, crime de infanticídio, dentre outros. Segundo Arcanjo (2017) o reconhecimento da mulher como praticante de crimes relacionados à esfera pública é um assunto extremamente atual, mas que não é tão debatido ainda, e as políticas públicas que tratam sobre esse assunto no meio social ainda são raras.

Nas lógicas sexista e binária norteadoras das políticas penais, a mulher criminosa fugia de sua natureza e era considerada anormal, sendo a sua participação na criminalidade algo patológico ou demoníaco, que precisava ser extirpado através do seu disciplinamento na prisão. Estavam incluídas nesse grupo especialmente as prostitutas e as homicidas passionais, que tinham seus crimes associados ao exercício da sexualidade, algo permitido livremente somente aos homens. (SOUZA, 2018)

Na maioria dos casos, essas mulheres adentram na criminalidade por serem vítimas da miséria ou de outras vulnerabilidades. Segundo Alves (2017), “como fatores que podem levar à criminalidade feminina podem ser citados o desemprego, o baixo nível de instrução escolar e a precariedade das condições financeiras” e a maioria das mulheres que se envolve com a prática

criminosa é mantenedora da sua família. A falta de oportunidade para se manter em uma situação financeira adequada e estável levam-nas, muitas vezes a buscar estabilidade em um contexto que certamente não terá êxito, como a criminalidade. Amartya Sen (2010) diz que a privação de liberdade econômica pode gerar a privação de liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou política pode, da mesma forma, gerar a privação de liberdade econômica.

Grande parte das mulheres em privação de liberdade enfrentam um ciclo de violência, que geralmente tem início durante a infância e/ou adolescência, em caso de famílias com vulnerabilidades, e para algumas mulheres após esse período vem o casamento, muitos precoces, que também pode ser permeado por violência. Quando por qualquer motivo adentram na criminalidade, mesmo que por falta de opção, o ciclo de violência continua através da polícia e das instituições prisionais. Tais situações afetam diretamente a mulher causando-lhes marcas negativas que carregarão por toda a vida.

A privação de liberdade é a mais óbvia das privações por que passa o preso. Para a mulher, tal situação reveste-se de características ainda mais dolorosas já que o rompimento do contato contínuo com seus familiares e, sobretudo, seus filhos, é extremamente difícil de suportar [...] Várias internas são praticamente abandonadas pela família. Visitas, às vezes frequentes no início, vão aos poucos rareando até serem definitivamente interrompidas. Muito comuns são os casos em que a família custeia inicialmente os honorários do advogado e, após algum tempo, interrompe o pagamento deixando as mulheres entregues à sua própria sorte (LEMGRUBER, 1999, apud MACHADO, 2017).

A mulher se depara com inúmeras dificuldades no âmbito do cárcere, os homens também, porém para a mulher é muito mais intenso, em função mesmo do abandono e dos estigmas atribuídos à mulher criminosa. Nesse sentido o Estado se arvora a submeter essas mulheres as normas de gênero, enquadrando-as nos papéis de submissão destinados às mulheres.

No início, o objetivo da prisão para as mulheres era disciplinar seus corpos e transformar sua moral, para que pudessem recuperar a imagem de mulher submissa ao lar e ao marido. As atividades oferecidas na prisão eram como um treinamento para a vida doméstica.

Portanto, a construção discursiva sobre a penalização feminina se pautou sempre na presunção de que as mulheres que cometeram delitos poderiam se regenerar através da apreensão de comportamentos considerados virtuosos e apropriados para uma mulher, em especial aquelas atividades voltadas para o lar. Esse disciplinamento, se por um lado, objetivava fabricar melhores mães e esposas entre as mulheres brancas; por outro, destinava-se a engendrar nas mulheres negras e pobres a doméstica capacitada. (SOUZA, 2018)

Entretanto, desde sempre, a visão romantizada que a sociedade impões sobre as mulheres, uma visão em que as mulheres têm que ser paciente e tolerante para dar o exemplo, bem como cativas e dedicadas à casa e à família, são abandonadas quando as mulheres cometem delitos e rasuram as expectativas da sociedade no cumprimento dos papéis de gênero construídos para as mulheres.

Lemgruber contempla-nos com as ideias de Freud, o qual simboliza o crime feminino como rebelião contra o papel biológico das mulheres, porém, sendo violentamente condenadas por duas vezes: legalmente, através de um processo criminal; e, socialmente, consideradas biológica e sexualmente anormais. (MACHADO, 2017)

Assim, de acordo com Cardoso (2018), a mulher que está em privação de liberdade passa a ser vista de outra maneira ou de forma estigmatizada, até por seus próprios familiares. Muitas destas são excluídas do círculo familiar e perdem completamente o vínculo com o mundo exterior. A única coisa que a mulher não perde no sistema prisional é a singularidade do seu papel social, pois pouquíssimo importa se sua identidade seja violada, a mulher sempre foi vista como um ser reprodutor, um ser para satisfação sexual, um ser submisso, uma pessoa a ser domesticada e pronta para servir a sociedade como um todo.

Diversos autores sustentam que o crescimento das taxas de criminalidade feminina está relacionado com o início dos Movimentos de Libertação da Mulher. O argumento desses estudiosos passa pela afirmação de que os crimes cometidos por mulheres estão se tornando mais masculinos e particularmente mais violentos. Dizem, ainda, que à medida em que as mulheres procuram igualar-se aos homens, tendem ao crime com maior frequência (LEMGRUBER, 1999, apud MACHADO, 2017).

Por existirem poucos presídios femininos, acontece uma aglomeração da população feminina em poucas unidades, que na maioria das vezes, estão muito longe de suas proveniências familiares. Esse é um dos principais elementos que auxiliam no isolamento das mulheres em privação de liberdade e dificultam as visitas de amigos e familiares. Por tanto, “a distância associada ao custo financeiro do transporte acaba por desincentivar as visitas e constituem entraves à vivência familiar”. (GREGOL, 2016, p.45)

Outro motivo que as famílias utilizam para justificar a ausência nas visitas é a revista íntima, considerada indispensável para a entrada no presídio, porém é considerada como uma experiência assustadora e humilhante. Sobre esse quesito, Gregol (2016, p. 46) reflete:

Este procedimento causa em muitos dos visitantes um sentimento de violação em sua dignidade, pois se veem física e psicologicamente invadidas em sua intimidade visto que é necessário expor partes íntimas de seu corpo a estranhos.

Embora seja uma medida reconhecida como necessária pelas autoridades públicas,

acaba sendo uma precaução invasiva á pessoas inocentes, causando-lhes bastante constrangimento, e muitas vezes são realizadas na frente de desconhecidos, sem um mínimo de privacidade.

Outro fator que contribui para o abandono é a delimitação dos horários de visita que acabam impossibilitando que a mesma ocorra, devido aos dias e horários estabelecidos, pois, em muitos casos ocorrem no período em que as pessoas estão trabalhando, e não conseguem conciliar o tempo necessário.

Muitos não levam em consideração o quão importante são as visitas para essas mulheres, mães, presas. É unicamente através da visita que elas irão ter contato com o mundo exterior, ter contato com pessoas do seu convívio familiar, um meio de dar-lhes um pouco de esperança para enfrentar o momento difícil que estão passando.

A inexistência de capacidade de olhar o outro é fato marcante na sociedade atual, especialmente para aqueles vulneráveis e estigmatizados pela prisão. Assim, a exclusão e a invisibilidade da mulher presa ou egressa do sistema prisional tomam cada vez mais espaço nessa sociedade marcada pelo patriarcado e pela desigualdade de gênero, deixando a emancipação da mulher cada dia mais distante. (CHALITA, SOUZA, 2021, p.96)

Além das dificuldades enfrentadas dentro da prisão, como a superlotação, a falta de produtos higiênicos, não possuir uma alimentação de qualidade, frisando que são violações do próprio Estado, ainda há a preocupação com o pós-cárcere, se poderá contar com o apoio da família, como elas irão ser vistas na sociedade, se vão conseguir um bom emprego, para seu próprio sustento e de seus filhos para que não retorne ao mundo do crime.

Diante do sofrimento físico e psíquico vindo com o encarceramento, o pós-cárcere das mulheres é tão devastador quanto o sofrimento existente dentro dele, pois os efeitos produzidos dentro da prisão, como a estigmatização, a perda de identidade, especialmente pela ausência de visitas de seus familiares, torna a mulher egressa do sistema impossibilitada de ser ressocializada. (CHALITA, SOUZA, 2021, p.99)

Como vimos, a mulher quando se desvia do padrão social que lhe é imposto, é menosprezada, inclusive pelo Estado, e acaba se tornando invisível aos olhos daqueles que ainda fazem questão de alimentar a desigualdade de gênero, reforçando a dominação masculina até dentro da prisão.

É mais grave porque sua exclusão precede o ingresso na prisão, permanece durante sua estada e se pereniza depois da obtenção da liberdade. Isso significa que o estigma de serem “mulheres e pobres” as acompanha permanentemente no exercício das atividades laborativas. De catadoras de lixo, empregadas domésticas, vendedoras ambulantes, atendentes, engraxates de sapato, costureiras, passarão a trabalhar na prisão como passadeiras, arrumadeiras, costureiras, entre outras ocupações de mínima relevância no mercado de trabalho. (MAVILA, 2004, p. 19, apud CHALITA, SOUZA, 2021, p.100)

Perante o exposto, podemos perceber as diversas dificuldades que são enfrentadas por mulheres que se encontram privadas de liberdade, e conseqüentemente por seus familiares e amigos, que acabam colaborando para a sua invisibilidade e abandono. Após romper o vínculo com os filhos ao ser aprisionada, a única forma dessa mulher manter a ligação que existe entre mãe e filho é através dos membros de sua família, que dará continuidade aos cuidados da criança, que acaba tornando-se dependente dessa pessoa, mas com o abandono torna-se impossível a manutenção desse vínculo, alimentando e aumentando gradativamente o sofrimento e o sentimento de culpa.

4. ATUAL SITUAÇÃO DO CÁRCERE FEMININO NO BRASIL

O Brasil ocupa a 3ª posição no ranking de países que mais prendem no mundo. Entre as mulheres presas, 79% são negras, a maioria não concluiu o ensino médio, não possuem renda fixa, e eram responsáveis pelo sustento da família, e o crime de maior incidência é o tráfico de drogas. Os dados coletados e disponibilizados pelo SISDEPEN (Sistema de Informações do Sistema Penitenciário Brasileiro), relativos ao período de janeiro a junho de 2024, mostram que quase a totalidade dos presos é de homens, com 634.617 encarcerados. Já a população feminina soma 28.770 presas, das quais 212 estão gestantes e 117 lactantes. O relatório também mostra que 119 filhos de presas estão nas unidades prisionais. O tráfico de drogas é a principal causa do aumento do índice do aprisionamento feminino, sendo também um dos problemas centrais que desencadeia a violência. Souza (2009, p. 6) diz que:

“A violência associada ao tráfico de drogas se expressa nos constantes conflitos armados, na instabilidade da segurança e conseqüentes repercussões na qualidade de vida da população.”

Muitas mulheres, por exemplo, se envolvem emocionalmente com homens que não tem responsabilidade afetiva, que não se comprometem com o relacionamento, ou mesmo com a paternidade, na mesma proporção que elas, e, por falta de medidas contraceptivas durante as relações sexuais, acabam engravidando e tendo que criar os filhos sozinhas, algumas até sem o apoio da própria família. O Brasil, que tem uma grande influência da Igreja Católica na construção da moralidade da sociedade, contribuiu para que por muitos anos o casamento fosse visto como a única forma de constituir uma família, não anulando o matrimônio até o momento da morte e ainda estigmatizando mulheres que tinham uma maternidade solo ou mesmo aquelas que por algum motivo optavam pela separação. Nesse cenário, mulheres jovens, de baixa renda, sem nível de escolaridade, sem uma rede de apoio, sem meios para prover sustento para a

família acaba sendo “obrigada” a traficar como um meio de subsistência. Vivem em territórios totalmente desvalorizados, sem investimentos que possa dar retorno a população.

Para Milton Santos (2002) o território é uma categoria que designa o conjunto de objetos e ações, sinônimo de espaço humano e habitado, além de acolher novos recortes, podendo ser formado no período contemporâneo por lugares contíguos e lugares em rede. E infelizmente o Estado só investe em territórios que geram lucros, cumprindo a função de mediador e garantidor das condições necessárias ao capitalismo. Ou seja, para o capitalismo a pobreza é um produto necessário, pois acumula riqueza ao mesmo passo que produz e reproduz a pobreza, e o Estado atua como instrumento de coerção e consenso permitindo a incorporação de demandas sociais, desde que não comprometam a dinâmica de valorização e acumulação capitalista.

Segundo Iraci de Andrade (2012, p. 51) o Estado é uma produção histórica da sociedade, cumpre a função de atuar enquanto mediador e garantidor das condições necessárias à reprodução capitalista. Sobre isso, Celia Lessa (2012) conclui em seus estudos que não existe sociedade capitalista que não tenha um sistema de proteção social. Pode ser precário, mas tem. Os sistemas de proteção social são elementos constituintes da sociedade capitalista.

“[...]um sistema de proteção social não é somente a justaposição de programas e políticas sociais, e tampouco se restringe a uma política social, o que significa dizer que a existência de políticas sociais em si não constitui um sistema de proteção social. [...] O que configura a existência de um sistema de proteção social é o conjunto organizado, coerente, sistemático, planejado de diversas políticas sociais, financiado pelo fundo público e que garante proteção social por meio de amplos direitos, bens e serviços sociais, nas áreas de emprego, saúde, previdência, habitação, assistência social, educação, transporte, entre outros bens e serviços públicos. Tem como premissa o reconhecimento legal de direitos e a garantia de condições necessárias ao exercício do dever estatal para garanti-los.” (BOSHETTI, 2017, p.26)

O investimento desigual por parte do Estado em determinados territórios reproduz a precariedade do acesso a infraestrutura básica, a bens e serviços públicos, dando continuidade a um processo, que já é bastante longo, de luta e sofrimento cotidiano de milhões de pessoas. Já houve muitas lutas em prol dessas questões, através das quais foi possível conseguir avanços significativos, no entanto muitas coisas precisam ser repensadas, é necessário pensar estratégias político-metodológicas que de fato consigam desenvolver processos coletivos de organização social, que vise a construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero, possibilitando melhores condições de vida, que tenha como objetivo o desenvolvimento.

Para Gala e Roncaglia (2007) pensar o desenvolvimento econômico no Brasil e no

mundo não é um luxo. É uma necessidade. O desenvolvimento é uma força inclusiva que coloca na equação não só o bem-estar humano, mas o de todas as espécies que habitam o planeta. Além disso, as pessoas consomem mais e melhor e tornam rentáveis os negócios que dão oportunidades a outras pessoas esforçadas e talentosas. É uma rede de relações mútuas que nutre uma vida econômica e social mais sofisticada e mais rica, em todos os sentidos, para todos os envolvidos.

Contudo, a mulher não está apenas em busca da igualdade de gênero, mas também da sua sobrevivência e permanência no mercado de trabalho, levando em consideração os momentos de expansão ou crise econômica.

Discutir sobre as mulheres presas ainda é um problema nos dias atuais, pois a sociedade até então possui um olhar preconceituoso acerca de tal questão. No entanto, o índice de mulheres encarceradas vem aumentando significativamente, e um dos fatores que causam isso é o próprio Estado que não manifesta a devida importância para essa situação, desde a ausência de políticas penitenciárias que atendam as especificidades das mulheres e respeitem os direitos previstos às mulheres em privação de liberdade, ao desmonte de políticas públicas extramuros voltadas para mulheres.

Como vimos até aqui, vários são os fatores para o ingresso das mulheres no tráfico e as vulnerabilidades sociais são as maiores responsáveis. Por sua vez o encarceramento em massa inviabiliza a saída dessas mulheres desse cenário, pois a prisão é um espaço cheio de dificuldade e violências, que não dá conta das especificidades das mulheres ali custodiadas, tornando a experiência bastante dolorosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de justiça criminal foi instaurado na sociedade utilizando o motivo de garantir a segurança aos indivíduos através de normas e leis, no entanto vimos que ele já surge visando os grupos ao qual irão punir com maior rigidez, a população negra e de baixa renda, reproduzindo e alimentando a manutenção das desigualdades raciais e econômicas. Vimos no percurso histórico que a prisão foi construída por homens e para homens, e à mulher cabia apenas o papel de vítima. A sociedade patriarcal determinava quais seriam os espaços que elas deviriam ocupar, eram submissas e deveriam estar nas funções de mãe, esposa e dona de casa. E essa situação foi se modificando ao longo dos tempos, quando a mulher começa a permear o campo público, e tomar o protagonismo para si de suas próprias vidas.

As mulheres privadas de liberdade, que são abandonadas, se sentem impotentes e sozinhas. Não tem notícias dos filhos, familiares e amigos que se negam a colaborar para a manutenção desse vínculo afetivo. Por outro lado, a estrutura do ambiente carcerário não é adequada para receber uma criança, mesmo que só para uma visita, comprovando que é muito difícil, exercer o papel na maternidade no cárcere.

Uma possibilidade para facilitar esse processo, pelo qual as mulheres que são mães e estão privadas de liberdade estão passando, é a criação de programas de assistência social que tencione o resgate e a manutenção do vínculo afetivo com os filhos, e com os familiares, amigos e companheiros.

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi possível perceber o quanto o Estado é negligente e ignora os problemas sociais que existem. Esse aumento considerável do encarceramento feminino é um problema social, as mulheres estão se envolvendo cada vez mais no mundo do crime por pertencerem a uma camada social de baixa renda, e não conseguirem obter uma vida econômica e social estável, mas também por diversas outras vulnerabilidades sociais enfrentadas, que não apenas econômicas. E, ao invés de investir em novas políticas públicas que atendam à essas demandas sociais e econômicas, o Estado continua investindo na política punitiva, adotando normas mais rígidas e penas mais severas, política do menos estado social e mais estado penal adotada desde os anos 80. Isso acaba dificultando o processo de penalização da mulher que acaba sendo punida duas vezes, pelo Estado e pela família que dá continuidade à cultura do abandono.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ALVES, Jaiza Sâmmara de Araújo. **Criminalidade Feminina: Um Estudo Descritivo dos Dados Estatísticos Acerca das Mulheres Detidas no Brasil e na Argentina.** In: REVISTA DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA • Editora Unijuí • ano 5 • n. 10 • jul./dez. • 2017 • ISSN 2317-5389 Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Unijuí.

ANDRADE, Fabricio Fontes de. **DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL DE RENDA E INCLUSÃO VIA MERCADO: OS LIMITES ESTRUTURAIS DO COMBATE À POBREZA NO NEODESENVOLVIMENTISMO.** Sociedade em Debate, (Pelotas), v. 26, n. 2, p. 42-66, maio/ago. 2020. ISSN: 2317-0204.

ANDRADE, Iraci de. **Território e assistência social: uma análise do serviço social a partir da produção social do espaço.** 2012. 210 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

ARCANJO, Ingrid Oliveira. **OS DIREITOS DA MULHER NO CÁRCERE: UMA ANÁLISE ACERCA DO SISTEMA PRISIONAL FEMININO BRASILEIRO.** Trabalho

de conclusão de curso, apresentado ao Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES/UNITA, como requisito parcial, para obtenção do grau de bacharela em Direito, 2017.

BARROCO, M.L.S. **Barbárie e neoconservadorismo clássico: os desafios do projeto ético-político.** Serviço Social e Sociedade, São Paulo: Cortez, n° 106.

BORGES, J. encarceramento em massa. - São Paulo: Sueli Carneiro ; Pólen, 2019.

BOSCHETTI, Ivanete. **Assistência social e trabalho no capitalismo.** São Paulo: Cortez, 2016. Cap 1.

BRASIL. **Constituição (1988).** Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.

CARDOSO, Tamyres Cristiane da Silva. **A MULHER FRENTE AO SISTEMA PRISIONAL: A VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA MULHER E SUA REINserÇÃO À SOCIEDADE APÓS O CÁRCERE.** Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES/UNITA Curso: Bacharelado em Direito. 2018, 24 p.

GALA, P.; RONCAGLIA, A. Introdução, Cap. 4 – Um mundo com centro e Periferia, Cap. 11 – Economias complexas são menos desiguais, Conclusão. **Brasil, uma economia que não aprende: novas perspectivas para entender o nosso fracasso.** São Paulo: Paz e Terra, 2007.

GREGOL, Luciana Fernandes. **Maternidade no Cárcere – Um estudo reflexivo acerca da prisão feminina e o exercício da maternidade no sistema penitenciário brasileiro.** Monografia apresentada ao Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) para a obtenção do Título de Bacharel em Direito, 2016.

GUERRA, Ana Paula Vieira. MATTOS, Clarisse da Costa Rocha. LIMA, Thais de Carvalho. **GÊNERO E CÁRCERE: o encarceramento de mulheres no sistema prisional brasileiro e a COVID-19.** In: *Jornal Eletrônico Faculdades Integradas Vianna Júnior*. V.13, n.1, 2021, 24 p.

Kerstenetzky, Celia Lessa. **O estado do bem-estar social na idade da razão: A reinvenção do estado social no mundo contemporâneo.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Cap 1 e 2.

MACHADO, Janaise Renate. **O “SER MULHER” NO SISTEMA PRISIONAL Trabalho Conclusão do Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Direito. 2017.**

PEREIRA, Camila Potyara. **Proteção social no capitalismo: contribuições à crítica de matrizes teóricas e ideológicas conflitantes.** 2013. xiii, 307 f., il. Tese (Doutorado em Política Social)?Universidade de Brasília, Brasília, 2013. Cap 2 3 e 4

SANTOS, Milton. **O retorno do território. Território : globalização e fragmentação. Tradução .** São Paulo: HUCITEC/ Annablume, 2002. . . Acesso em: 10 dez. 2023.

SCOTT, Joan. *Gênero: uma Categoria Útil de Análise Histórica. Educação e Realidade.* 20 (2), p.71-99, 1995.

SEN, Amartya. Introdução. Os fins e os meios do desenvolvimento. Pobreza como privação de capacidades. **Desenvolvimento como Liberdade**. Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

SOUSA, A. S.; OLIVEIRA, S. O.; ALVES, L. H. **A Pesquisa Bibliográfica: princípios e fundamentos**. Cadernos da Fucamp, v.20, n.43, p.64-83. 2021. Disponível em: <https://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/cadernos/article/download/2336/1441>. Acesso em: 05 dez 2023.

SOUZA, Katia O. J. a Pouca Visibilidade Da Mulher Brasileira No Tráfico de Drogas. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 14, n. 4, p. 649-657, out./dez. 2009

SOUZA, S. B. LÉSBICAS, ENTENDIDAS, MULHERES VIADOS, LADIES: AS VÁRIAS IDENTIDADES SEXUAIS E DE GÊNERO QUE REITERAM E SUBVERTEM A HETERONORMA EM UMA UNIDADE PRISIONAL FEMININA DA BAHIA. Tese (Doutorado - Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade) -- Universidade Federal da Bahia, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Milton Santos, 2018.

SOUZA, S. B. Privação de Liberdade e a Pandemia da Violência: A prisão que intersecciona diversos marcadores de opressão sequestra também corpos marginalizados e desumanizados, como os de pessoas LGBTI+. In: Revista Cult, edição 269, maio, 2021.

SPOSATI, Aldaíza. **Modelo brasileiro de proteção social não contributiva: concepções fundantes**. In: MDS Concepção e gestão da proteção social não contributiva no Brasil. Brasília: MDS/Unesco, 2009. p. 13 56.